

ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ И ЕЕ РОЛЬ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ДЕЗАДАПТАЦИИ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ

JUVENILE JUSTICE AND ITS ROLE IN SOLVING THE PROBLEM OF MALADAPTATION OF RUSSIAN YOUTH

БЯЗРОВА ТАТЬЯНА ТЕМБОЛОВНА,

кандидат философских наук, доцент,

Северо - Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова.

BYAZROVA TATIANA TEMBOLATOVNA,

Candidate of Philosophical Sciences,

Associate Professor,

K.L. Khetagurov North Ossetian State University.

В статье анализируются процессы, происходящие в молодежной среде, показан деструктивный, как правило, характер этих процессов, рассматриваются факторы, предопределившие высокий уровень деструктивных явлений среди российской молодежи. Молодежь рассматривается как особая социально-демографическая, возрастная группа, которая определяет стратегическое будущее государства. Констатируется, что, несмотря на значимую роль молодежи в обществе и государстве, она остается одной из самых незащищенных слоев населения. Закономерно в этой связи наличие в молодежной среде склонности к различным формам девиантного, делинквентного и аддиктивного поведения. В статье рассматривается, в этой связи, вопрос о неоднозначной роли и влиянии ювенальной юстиции на уровень преступности в молодежной среде в прошлом и настоящем.

The article analyzes the processes occurring in the youth environment, shows the destructive, as a rule, nature of these processes, considers the factors that predetermined the high level of destructive phenomena among Russian youth. Youth is considered as a special socio-demographic, age group that determines the strategic future of the state. It is stated that, despite the significant role of youth in society and the state, it remains one of the most vulnerable segments of the population. It is natural in this regard that there is a tendency among young people to various forms of deviant, delinquent and addictive behavior. The article considers, in this regard, the issue of the ambiguous role and influence of juvenile justice on the crime rate among young people in the past and present.

Ключевые слова: молодежь, дезадаптация, девиантное поведение, аддиктивное поведение, юстиция, ювенальная юстиция, беспризорные, безнадзорные, присяжные поверенные.

Key words: youth, maladaptation, deviant behavior, addictive behavior, justice, juvenile justice, homeless, neglected, sworn attorneys.

Постановка проблемы. В условиях затянувшегося перманентного кризиса во всех сферах жизнедеятельности российского общества, особую актуальность приобретают процессы, происходящие в различных социальных институтах и социальных системах, в том числе, в молодежной среде. Одним из важных показателей неблагополучия в обществе правомерно принято считать высокий уровень деструктивных процессов, в том числе в молодежной среде.

Именно молодежь определяет стратегическое будущее любого государства, обеспечивает воспроизводство самого этноса, народа. От духовно-нравственного, интеллектуального и профессионального развития молодежи зависит благополучие самого государства. Закономерно, что именно молодежная политика является сегодня приоритетным направлением государственной политики РФ.

Несмотря на предпринимаемые меры, молодежь остается одной из наиболее социально незащищенных категорий населения. Ситуацию усугубляет сохранение высокого уровня молодежной безработицы, наркотизация и алкоголизация молодежи, рост девиантных, аддиктивных форм поведения. Наблюдаемое аналитиками определенное снижение преступности среди несовершеннолетних в РФ не снимает остроту проблемы.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики и статистике Министерства Внутренних Дел РФ, в 2020 году произошло уменьшение количества совершенных преступлений среди подростков на 9,1% по сравнению с 2019 г. [6]. Одним из наиболее важных показателей социального неблагополучия в любом государстве является рецидивная преступность. В России уровень рецидивности высок: в 2020 г. 59,9% преступников отбывали наказание повторно [2.].

Цель данного исследования. Приведенные нами цифры наглядно свидетельствуют о кризисе российского общества. Для преодоления кризиса необходим целый ряд радикальных мер. Многие ученые, политики, общественные деятели связывают надежду на улучшение ситуации в обществе, и снижение социальных патологий в обществе с появлением в нашей стране ювенальной юстиции (от лат. «юстицио» - охраняю, в переводе с англ. juvenile justice – правосудие для несовершеннолетних). Именно ювенальную юстицию они склонны рассматривать как действенную меру пресечения роста дезадаптации молодежи, деструктивных, асоциальных процессов в молодежной среде.

Действительно, ювенальная юстиция, как известно, предусматривает участие в судебном процессе не только судьи, но и педагогов, психологов, социальных работников. Это тем более важно, что значительную часть несовершеннолетних в пенитенциарных учреждениях представляют дети деградировавших и деклассированных родителей. Как правило, это беспризорные и безнадзорные дети, систематически подвергающиеся жестокому обращению и насилию, склонные к различным формам девиантного и делинквентного поведения.

В этой связи отметим, что появление развитой системы ювенальной юстиции в России, введение во всех пенитенциарных заведениях штатных должностей социальных работников, безусловно, во многом способствовало бы решению проблемы преступности среди несовершеннолетних. Подчеркнем, что еще в дореволюционной России были предприняты определенные шаги в улучшении судебной системе, которые в значительной мере затрагивали интересы несовершеннолетних. В частности, в Уложении от 15 августа 1845 года императора Николая I о наказаниях уголовных и исправительных, впервые в российском законодательстве был определен возраст уголовной ответственности (ст.100) от 7 лет. Для лиц, совершивших преступление в возрасте от 10 до 14 лет учитывалось, с «разумением» совершено преступление, или «без разумения». В последнем случае степень ответственности за совершенное преступление существенно снижалась (ст.146). При этом преступления совершенные несовершеннолетними лицами от 14 до 21 года (совершеннолетием по закону был признан 21 год) по неосторожности предусматривалось не тюремное заключение, а домашнее исправительное наказание (ст.148). Показательно, что в местах лишения свободы все несовершеннолетние, согласно статье 149 данного Уложения, содержались отдельно от взрослых заключенных [4].

Отметим, что, как правило, вплоть до середины XIX века, когда появились законы в странах Западной Европы различающие возраст осужденных преступников, существовала единая уголовная система наказаний одинаковая для детей и взрослых [5].

В частности, в 1874 году впервые появились во Франции законы, отстаивающие права детей и подростков. К концу XIX века появились первые учреждения, целью которых было отстаивание прав несовершеннолетних, в том числе и в судебном порядке. Отметим, что в 1890 г. в Австралии был создан первый в истории суд по делам несовершеннолетних в Канаде в 1894 году, в США в 1899 году. Позднее в разных странах стала формироваться ювенальная юстиция. Полностью система защиты прав и интересов несовершеннолетних сложилась лишь в XX веке. Именно тогда государство впервые официально взяло на себя обязанность представлять и защищать права и интересы несовершеннолетних. В декабре 1946 года прошло первое заседание Исполнительного совета Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ), созданного резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 1946 года для помощи детям.

Понятно, что для России проблема ювенальной юстиции, как и во многих развитых странах, имеет свою историю, связанную с конкретными социально-экономическими, политическими реалиями и культурно-историческими традициями. Позитивную роль в становлении ювенального суда в России, который появился здесь в 1910 г. и существовал вплоть до 1918 г., сыграла судебная реформа второй половины XIX века императора Александра II,

Появившийся в 1864 году, в результате данной реформы первый в России Институт присяжных поверенных (адвокатура), безусловно, существенно повлиял на процесс развития и гуманизации судебной системы. Как у любой радикальной реформы, у нее были и сторонники и противники. Одни считали этот шаг преждевременным, другие – неприемлемым для России. Тем не менее, благодаря этой реформе многие элементы европейского публичного права и науки стали применяться в теории и практике отечественного законодательства. Из судебных уставов зарубежных стран были заимствованы оправдавшие себя на практике положения, сыгравшие позитивную роль в российском законодательстве.

В целом реформа, вызвавшая бурные дебаты не только среди современников, но и в последующем, имела огромное значение. В частности, она позволила направить в прогрессивное русло судебные порядки, царившие в дореформенной России. Показательна крайне негативная оценка судебной системы и пенитенциарных учреждений в обществе в оценках видных общественных деятелей России, представителей науки, литературы. Так один из крупнейших русских писателей XIX века Аксаков И.С., который сам служил в разных дореформенных судебных местах, крайне негативно характеризовал нравы, которые царили в судебном производстве. В частности, он писал в 80-е гг.: «Старый суд! При одном воспоминании о нем волосы встают дыбом, мороз дерет по коже!» [3].

Понятно, что вопрос о приемлемости введения ювенальной юстиции в современной России не мог не вызвать огромного общественного резонанса.

Споры о правомерности введения в России ювенальной юстиции продолжаются по сей день. Важно, что 3 июля 2016 года был принят Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности», который фактически предопределил появление в РФ ювенальной юстиции. Принятый закон вызвал неоднозначную реакцию у широкой общественности страны. Противники данного закона считают: «Институт семьи в России ждет уничтожение воспитательной традиции, разрыв эмоциональных связей, потеря контроля над детьми, разрушение иерархии отношений, вынужденный детоцентризм, прагматизм и узаконенное потребительство. В стране будет создан механизм жесткого репрессивного контроля над семьей, станет расширяться институт социального сиротства» [1].

Между тем, ювенальная юстиция предполагает ряд существенных изменений в работе с дезадаптированными несовершеннолетними не только в судебном процессе. Но, что важно подчеркнуть, и после заключения под стражу. В частности, введение в штатную должность пенитенциарных учреждений России должности социального работника.

Отметим, что пенитенциарная система - одна из самых инертных в нашей стране. В штатном расписании многих исправительных учреждений пока отсутствует должность социального работника. Между тем уже сегодня в пенитенциарных учреждениях РФ и РСО-Алания назрела объективная необходимость в осуществлении, прежде всего таких функций, как:

- оказание консультативной помощи по правам человека, предоставление юридических нормативных документов для ознакомления;
- оказание помощи заключенным в подготовке документов, заявлений и просьб о помиловании, пересмотре наказаний и т.д.;
- помощь в налаживании семейно-родственных отношений;
- оказание психологической поддержки морально- и помощи;
- организация при пенитенциарных учреждениях профессиональных училищ, учебно-консультационных пунктов, средних и высших специальных учебных заведений;
- подготовка заключенных к выходу на свободу и их социальная реабилитация и адаптация;
- а также целый ряд других, не менее важных функций.

Одновременно, на наш взгляд, назрела и необходимость в усовершенствовании и акцентировании внимания на культивировании нравственно-гуманистических принципов в деятельности всех работников пенитенциарных учреждений по отношению, прежде всего, к несовершеннолетним осужденным. Немалую положительную роль в этом могли бы сыграть, прежде всего, социальные работники.

Ситуация осложняется и тем, что современная теория и практика социальной работы находятся все еще на этапе становления. Для достижения эффективной работы с дезадаптированными несовершеннолетними в пенитенциарной системе требуются новые, инновационные технологии. Давно назрела необходимость осуществить ориентацию всей пенитенциарной системы на перевоспитание молодых преступников, на их реабилитацию и интеграцию в социум в качестве полноценных членов общества.

Таким образом, проблема имеет много аспектов. Она, безусловно, является междисциплинарной и представляет большой научно-теоретический и практический интерес не только для педагогики, психологии, правоведения, но и для социологии, психиатрии, медицины и философии. Анализ отечественной научно-исследовательской литературы, позволяет утверждать, что специальной научной литературы по ювенальной юстиции, как впрочем, и по теории и методике социальной работы в учреждениях пенитенциарной системы Российской Федерации на сегодняшний день крайне мало. Социальная работа с дезадаптированными несовершеннолетними связанная с деятельностью ювенальной юстиции делает первые шаги в нашей стране, вызывает неоднозначную реакцию в российском обществе и, безусловно, требует дальнейшего исследования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сибирский А. В России началась эпоха победившей ювенальной юстиции. URL: <http://stockinfofocus.ru/2016/07/14/v-rossii-nachalas-epoha-pobedivshej> (дата обращения 14.07.2016).
2. В России одна из самых жестких систем наказания. Почему рецидивная преступность растёт? URL: <https://basetop.ru/statistika-prestupnosti-v-rossii-v-2020-godu-po-dannym-genprokuratury-rf/> (дата обращения 25.12.2021).
3. Данильченко С. Л. Международно-правовые стандарты ювенальной юстиции // Образование и наука в современных условиях: Материалы IX Междунар. науч.– практ. конф. (Чебоксары, 8 окт. 2016 г.) / редкол.: О. Н. Широков и др. Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», с. 240-248

4. Русская историческая библиотека/ Судебная реформа Александра II. URL: <http://www.rushist.com/index>. (дата обращения 06.11.2016).

5. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. СПб.: Типография Второго Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. 1845. – URL: <http://www.bukvi.ru>.

6. Федеральная служба государственной статистики. В России снизилась численность несовершеннолетних, совершивших преступление. URL: <https://news.rambler.ru/crime/46070079-v-rossii-snizilas-chislennost-nesovershennoletnih-sovershivshih-prestuplenie> (дата обращения 25.12.2021).

© Бязрова Т.Т., 2022.